

журнал. – 2015. – № 1. – С. 17-28.

20. Трофимова Т.И. Теоретические модели государственной фискальной политики / Т.И.Трофимова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 44 с.

21. Lokshin, B., How effective are level-based R&D tax credits? Evidence from the Netherlands / Lokshin B., Mohnen P. // Applied Economics. – 2012. – № 44(12). – P. 1527–1538.

УДК 332.13

DOI

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ВАСИЛЕНКО Д. В.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Успешная реализация современных преобразований в социально-экономической сфере города и обеспечение надлежащего уровня качества жизни горожан непосредственно связаны с развитием системы городской демократии и проведением органами городского самоуправления эффективной хозяйственной (экономической) политики. В этой связи повышается значимость города как определенного общественного феномена с присущими ему качествами. Важно понимать, что экономико-правовые аспекты городского хозяйства в рыночных условиях имеют специфику, которая требует особых подходов при ее исследовании.

Ключевые слова: экономика, город, развитие, городское хозяйство, правовой подход, оценка

ECONOMIC AND LEGAL ASSESSMENT URBAN ECONOMY

VASILENKO D. V.,

PhD, Docent,

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

Annotation. Successful implementation of modern transformations in the socio-economic sphere of the city and ensuring an adequate level of quality of

life for citizens are directly related to the development of the system of urban democracy and the effective economic policy pursued by city governments. In this regard, the importance of the city as a certain social phenomenon with its inherent qualities is increasing. It is important to understand that the economic and legal aspects of the urban economy in market conditions have specifics that require special approaches in its study.

Keywords: *economy, city, development, urban economy, legal approach, evaluation*

Актуальность. Экономико-правовые проблемы, с которыми сталкиваются современные города в хозяйственной сфере, принципиально мало чем отличаются от тех, которые существовали раньше, однако, учитывая их масштабы и глубину, безусловно, актуализируется вопрос о необходимости осуществления поиска эффективных методов и средств их преодоления. Более того, их системная реализация должна в итоге повысить эффективность принятия управленческих решений по использованию ресурсов города. Она обычно составляет содержание и суть механизма городского хозяйства.

В данном случае ресурс следует понимать как имущественный и неимущественный капитал, который может быть вовлечен в городской хозяйственный оборот. Степень эффективности его применения при условии рационального выбора адекватных методов, средств хозяйствования и управления свидетельствует об уровне использования так называемого «хозяйственного» потенциала города.

Анализ последних исследований и публикаций. В контексте реализации городом своего «хозяйственного» потенциала можно сделать вывод, что деятельность города, благодаря решению хозяйственных задач комплексного характера, имеет определенные черты предпринимательства. Хотя город нельзя отождествлять с предпринимателем, однако реализация им хозяйственной функции требует использования соответствующих знаний и осмотрительности, присущих предпринимателю. Такой подход к пониманию сущности города как участника хозяйственных отношений дает возможность рассматривать его в научной плоскости как квази-предприятие, которое активно распоряжается своими ресурсами для повышения конкурентоспособности в экономической и других сферах с целью привлечения инвестиций и населения, способных объединить, интегрировать и мобилизовать местные социальные, политические, экономические ресурсы.

В связи с этим следует привести мнение академика РАН В.Л. Макарова о том, что сегодня заметен процесс превращения крупных городов с «городов-рабочих», с ярко выраженной специализацией на развитие промышленности, в «города-предприниматели», которые иницируют становления интеллектуальной экономики и стимулируют развитие рыночной инфраструктуры.

По мнению исследователя, даже можно провести определенные параллели между городом и предпринимателем или предприятием, а именно: глава администрации (города, района) – это менеджер, то есть такой же предприниматель, который руководит предприятием, а сам муниципалитет – это некое предприятие, предоставляющее услуги [1, с. 27-28].

Наверное, можно согласиться с этим мнением, и подчеркнуть, что в настоящее время следует пересмотреть отношение к предпринимательской активности органов местного самоуправления городов [2, с.11]. Города должны умело использовать местные ресурсы, активно становиться «предпринимателями». Для достижения этого представляется необходимым городам эффективно и полноценно реализовывать соответствующие функции, через которые достигаются определенные законом цели и задачи социально-экономического развития города, удовлетворения приоритетных нужд населения города и субъектов хозяйствования. Так, существующая практика хозяйствования свидетельствует об ускорении темпов реализации активной городской хозяйственной политики за счет создания прибыльных объектов коммунального сектора.

Целью статьи выступает проведение экономико-правовой оценки экономики городского хозяйства.

Изложение основного материала исследования. В аналитическом документе ООН по реформе органов местной власти рекомендуется в муниципальной (коммунальной) собственности содержать, в частности, ипподромы, объекты по производству и сбыту алкогольных напитков, рестораны, рынки, службы озеленения, бойни, аэропорты, автостоянки платные мосты, паромы, гавани, пирсы, гостиницы [3, с. 167].

Создание механизма городского хозяйства предполагает учет всех факторов, которые способны оказать влияние на развитие города, а также их возможности стать экономическими факторами,

согласующими системы городского управления и городского развития.

Отсюда механизм городского хозяйства обусловлен механизмом городского управления, и с точки зрения ведения хозяйственной деятельности имеет черты частного хозяйства, поскольку выступает на рынке как самостоятельный и, что особенно важно, равноправный субъект хозяйственной деятельности. Это означает, что город (территориальная община) в лице органов местного самоуправления может самостоятельно распоряжаться имуществом, финансовыми средствами, землей, то есть теми ресурсами, которые входят в вышеупомянутый «хозяйственный» потенциал.

Исходя из того, что большинство ресурсов «хозяйственного» потенциала города составляют именно объекты коммунальной формы собственности (коммунальные ресурсы), а все хозяйственные операции, которые осуществляются органом местного самоуправления в городе, не должны подрывать его финансово-экономическую базу или во всяком случае не ухудшать условия предоставления услуг самому населению города, однозначно приходится констатировать важность существования правовой основы процессов городского хозяйства на базе объектов коммунальной формы собственности и, естественно, нахождение адекватных механизмов их эффективного использования.

С этой точки зрения в настоящее время можно выделить, как минимум, две основные организационно-правовые формы реализации хозяйственной функции города: во-первых, путем реализации органами местного самоуправления города хозяйственной компетенции в сфере организации хозяйственной деятельности на подведомственной территории; во-вторых, путем непосредственного или косвенного участия в хозяйственных отношениях. В первом случае речь идет о реализации городом в лице органов местного самоуправления хозяйственной компетенции в рамках отношений организационно-хозяйственного характера. В частности, в этой группе отношений городом как раз реализуется комплекс хозяйственно-правовых методов и средств, которые характеризуются организующим, координирующим и упорядочивающим влиянием.

Степень такого влияния определяется формой собственности субъектов хозяйствования, находящихся на территории города.

Отношения органов местного самоуправления, связанные с управлением хозяйственной деятельностью, в частности, субъектов хозяйствования, которые относятся к коммунальному сектору экономики и осуществляют свою деятельность на основе права хозяйственного ведения или права оперативного управления, принято называть организационно-хозяйственными отношениями [4, с. 111].

Говоря о городе и развитии городского хозяйства, следует обратить внимание на хроническую недостаточность инвестиционных ресурсов (финансовых, материальных и т.д.). Решение указанной проблемы видится в расширении использования территориальной громадой местного финансового потенциала, который можно определить через две взаимосвязанные составляющие категории – обязательные и факультативные поступления. К обязательным можно отнести поступления, которые являются относительно стабильными и в значительной степени не зависят от уровня предпринимательской инициативы органов местного самоуправления, поскольку последние действуют в этом случае как публичные образования.

Органы местного самоуправления при определенных условиях могут и должны привлекать финансовые ресурсы членов территориальной громады через выпуск местных облигаций, создание коммунальных кредитных союзов. В частности, как уже было отмечено, за счет местных заимствований в европейских странах формируются, как правило, 10-15% доходов местных бюджетов [5, с. 201].

Создание кредитных союзов членами территориальной общины города для финансирования городских инвестиционных проектов является сегодня перспективным направлением развития городских хозяйственных отношений. В частности, в г. Санкт-Петербурге созданы и существуют несколько кредитных союзов на базе муниципальных округов.

С целью получения дополнительных средств в городской бюджет для инвестирования в коммунальное хозяйство и выявление имущества, которым пользуются органы местного самоуправления должны организовать эффективный мониторинг объектов права коммунальной собственности.

Учитывая, что сегодня значительное число объектов права коммунальной собственности территориальных общин города просто убыточно, перед городскими советами стоит важная задача

по активизации работы в направлении создания коммунальных субъектов предпринимательства, в том числе многопрофильных, основной целью которых будет получение прибыли для зачисления ее в бюджет города или специальные целевые фонды.

Необходимо отметить, что на сегодня достаточно высокий удельный вес в городских бюджетах поступлений от отчуждения объектов права коммунальной собственности, при этом не умаляется значение поступлений от договорного использования объектов права коммунальной собственности, в частности, на основе аренды или концессии.

Отдавая предпочтение первому или второму способу формирования городского бюджета, органы местного самоуправления, действующие в интересах территориальной громады города, решают одновременно две задачи: с одной стороны, оптимизируют состав и структуру объектов права коммунальной собственности, а с другой – определяют стратегический вектор развития городского хозяйства.

Как видится, оптимизация объектного состава коммунальной собственности достигается за счет отчуждения, в то время как договорное использование объектов права коммунальной собственности определяет политику органов местного самоуправления по дальнейшему развитию коммунального сектора городского хозяйства.

Таким образом, экономико-правовой анализ процесса хозяйствования города позволяет сделать следующие выводы. Изменения, происходящие в общественном производстве и в его размещении, тесно связаны с развитием городской экономики. Поэтому, учитывая тот факт, что сущность городской экономики заключается в совокупности внутригородских и внешних хозяйственных связей, которые взаимно дополняют друг друга, вопросы идентификации процессов «городского хозяйства» необходимо воспринимать, прежде всего, как поиск определенного оптимального набора компонентов-процессов, связанных с активизацией хозяйственной функции в деятельности городских сообществ, обуславливающих взаимозависимость городского управления и городского хозяйства и их интересов в целях социально-экономического развития всего города.

В результате, городское хозяйствование является системой методов и инструментов экономико-правового воздействия на участников хозяйственной деятельности города, которые, в свою

очередь, являются ядром городской экономической (хозяйственной) политики развития.

Список использованных источников

1. Фатеев, В.С. Менеджмент и региональная политика за рубежом / под ред. М.В. Микитенко/ В.С. Фатеев. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 213 с.
2. Замойский, И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – М.: Юрид. лит., 1982. – 112 с.
3. Корогодин, И.Т. Экономические отношения, механизм хозяйствования и экономическая политика: методология анализа их взаимодействия / И.Т. Корогодин // Экономическое возрождение России. – 2006. – №3. – 50–55.
4. Кульман, А. Экономические механизмы: пер. с фр. /общ. ред. Н.И. Хрустальной / А. Кульман. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 192с.
5. Баранников, А.Ф. Методы диагностики и определения эффективности организационных систем: учеб. пособие / А.Ф. Баранников. – М.: ГУУ, 1999. – 119 с.

УДК 331.108:354

DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ШУМАЕВА Е. А.

канд. гос. упр., доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ различных подходов позволяет обратить внимание на тот факт, что управление персоналом — это особая сфера управленческой деятельности, главным объектом которой являются профессиональные возможности человека. Следует констатировать, что до 90-х гг. XX в. понятие «управление персоналом государственной службы» отсутствовало, что отображает реальный процесс слабой методологической разработки этой проблемы. Теперь управление персоналом распространилось на всю сферу деятельности органов государственной власти.

Ключевые слова: кадровое управление, кадровые службы, органы государственной власти, кадровая деятельность.